

ИЗМЕНЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНЫХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ ИМПОРТНЫХ И МЕСТНЫХ ПОРОД ШЕЛКОПРЯДА

Гудурат Маммад оглу Бакиров¹, Рамиз Гудурат оглу Бакиров²

¹доцент, Шекинский Региональный Центр при Академии Наук Азербайджана,

²технолог, Шекинский Региональный Центр при Академии Наук Азербайджана

ORCID: 0000-0002-51-66-73-10

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18942596>

Аннотация. Была проведена тщательная проверка жизнеспособности тутового шелкопряда, и в итоге определена степень восприимчивости каждой породы к болезням. Гибриды, полученные путем скрещивания импортных и местных пород, обладают высокой жизнеспособностью и репродуктивными свойствами. Эксперименты показали, что с увеличением веса семян тутового шелкопряда повышается и всхожесть семян, а также жизнеспособность тутового шелкопряда. В ходе межсезонного скрещивания было установлено, что семена тутового шелкопряда, полученные при осеннем кормлении, имели более высокую выживаемость, чем семена, полученные при весеннем кормлении. Проведенные эксперименты показывают, что использование определенных пород обеспечивает высокий процент всхожести семян тутового шелкопряда. Научное исследование показало, что для тайваньской породы PS-5 процент всхожести семян тутового шелкопряда в 2020-2023 годах составил 88,9-95,6%, а для других пород — 73,9-87,3%.

Ключевые слова: гибриды, кокон, тутовый шелкопряд, шелководство, семена.

Abstract. A thorough viability test of silkworms was conducted, and the susceptibility of each breed to disease was determined.

Hybrids obtained by crossing imported and local breeds exhibit high viability and reproductive performance. Experiments have shown that with an increase in the weight of silkworm seeds, both seed germination and the viability of the silkworm also increase.

During interseasonal crossbreeding, it was found that silkworm seeds obtained through autumn feeding had a higher survival rate than those obtained through spring feeding. Experiments have shown that the use of certain strains ensures a high germination rate of silkworm seeds. A scientific study showed that the germination rate of silkworm seeds from Taiwan's PS-5 breed ranged from 88.9% to 95.6% in 2020-2023, compared to 73.9% to 87.3% for other breeds.

Keywords: hybrids, cocoon, silkworm, sericulture, seeds.

Развитие шелководства всегда имело большое экономическое и социальное значение. Шелк и изделия из него сопровождали человечество на протяжении тысячелетий. По разным причинам развитие шелковой промышленности ослабло. Однако и сегодня шелк является основным сырьем для различных секторов национальной экономики, и мы по-прежнему стремимся использовать новые возможности его применения. Основными методами селекции в шелководстве являются отбор новых пород и гибридизация. Гибриды между чистыми линиями значительно превосходят

родительские формы по ряду характеристик. Это объясняется тем, что в соответствии с первым законом Менделя их генотип сочетает в себе все нормально функционирующие гены родителей. Этот эффект называется гетерозисом или силой гибридизации. Феномен гетерозиса в первом поколении гибридов растений был отмечен еще в XVIII веке немецким ботаником И. Кольрайтером, почетным академиком Санкт-Петербургской академии наук.

Интенсивное использование гетерозиса в селекции началось лишь в 1930-х годах. Гетерозис часто проявляется в повышенной продуктивности гибридов первого поколения у растений и животных. Гетерозис наблюдается как у межвидовых, так и у межродовых гибридов. После получения чистой линии селекционная активность прекращается из-за однородности популяции (ее гомозиготности). Для дальнейшего улучшения характеристик проводится гибридизация — получают гибриды, сочетающие наследственный материал генетически разных организмов. Гибридизация лучших чистых линий обеспечивает разнообразие с помощью единого генотипа и материала для последующей селекции.

С. Салимжанов, Г. Бакиров и Х. Джумалиева в своих работах установили, что на основе работ, проведенных до 1954 года, текущая скорость потерь для старых пород и гибридов составляет 1,25% в сутки во влажных коконах, хранящихся до первичной переработки. (1)

Доцент Г.М. Бакиров, А. Мустафаев, Ю. Бекирова, Т. Джаббаров в своих статьях на тему «Роль адаптивного отбора в создании продуктивных пород тутового шелкопряда» отмечают, что результаты экспериментов, проведенных на весеннем, летнем и осеннем кормлении тутового шелкопряда, доказывают высокую эффективность метода отбора. В результате анализа результатов научных исследований было установлено, что в ответ на изменения условий окружающей среды изменяются по закону только масса влажного кокона, масса коконной оболочки, а также масса влажной коконной оболочки и шелковистость влажного кокона. (2)

Г.М. Бакиров и Н. Халилова в своей статье «Влияние выживаемости тутового шелкопряда и его куколок на продуктивность» отмечают, что все живые организмы находятся в контакте с окружающей средой, и скорость их развития зависит от факторов окружающей среды. Поскольку тутовый шелкопряд — хладнокровный организм, его развитие тесно связано с окружающей средой. Физиологические процессы, происходящие в теле тутового шелкопряда, и его природа зависят от условий окружающей среды. (3)

Насиллаев Бахтиёр Убайдуллаевич, Ялгашев Хуршид Абдуганиевич, Бакиров Гудурат Маммад оглу в своей статье

«Влияние высокой температуры на жизнеспособность эмбрионов тутового шелкопряда» отмечают, что в данной исследовательской статье представлены предварительные результаты экспериментов по изучению устойчивости эмбрионов тутового шелкопряда к критическим температурам во время инкубации яиц. По результатам исследования было установлено, что реакция селекционных линий на критическую температуру +34 °С была различной. Так, в некоторых семействах линий 31 и 301 выживаемость яиц при высоких температурах составляла от 72,0% до 84,0%. Однако число таких устойчивых селекционных семейств невелико. Различная реакция селекционных линий на критические температуры указывает на то, что генотипы тутового

тутового тутового шелкопряда в разной степени устойчивы к этому неблагоприятному фактору. (4)

В статье Г.М. Бакирова «Изучение биологических показателей новых высокопродуктивных гибридов тутового шелкопряда для производства» отмечается, что исследованные породы и межлинейные гибридные комбинации значительно превосходят широко используемые в производстве гибриды Шеки-1 х Шеки-2 по многим биологическим показателям. Исследованные гибриды показали среднюю продуктивность 16,1% весной, 11,0% летом и 6,8% осенью по сравнению с контрольными гибридами по количеству коконов из одного ящика шелкопрядов. (5)

Р.А. Гусейнов высоко ценит использование инбридинга при создании новых пород тутового шелкопряда для закрепления хороших качеств у потомства. Поэтому в проводимой селекционной работе применялось два-три поколения инбридинга, чтобы обеспечить наследственность толерантности и закрепить этот признак у потомства.[6]

З. Ализаде, З. Халилов, Г. Бакиров в толковом словаре И. Салманова «Шелководство» отмечают, что для закрепления результатов селекции крайне важно создать оптимальные условия для поддержания отобранного селекционного материала в стимулирующей среде на этапе интенсивной селекции. В стимулирующих условиях происходит дифференциация семейств по показателям жизнеспособности, что непосредственно создает благоприятные условия для селекции по селекционным признакам.[7]

А.К. Сеидов и Б.Г. Аббасов отмечают в своих «Основах шелководства», что согласно действующим рекомендациям, первый материал отбирается из лучших семейных и групповых кормлений. Первый материал также отбирается из семейных и групповых кормлений одной и той же породы в других экологических условиях аналогичным образом, и между ними проводится спаривание.[8]

По мнению А.А. Алимова, внутри- и межполовое гетерогенное скрещивание бабочек, вылупившихся из разных коконов, увеличивает их выживаемость на 11,5% по сравнению с обычным методом, и он объясняет это генетическим неравенством племенного материала в данном случае.[9]

В 2021-2023 годах в отделе «Селекция тутового шелкопряда» Шекинского регионального научного центра НАН была проведена серия экспериментов, целью которых было предложить шелководческой отрасли наиболее продуктивные гибриды. Для этого использовались породы, импортированные из Японии: Japan-120, Japan-122, Тайвань, Sheki-2, GS-143, GS-9QA, ŞZNB-4, ŞZNB-6, ŞZNB-7. Для весеннего кормления инкубировали несколько мальков тутового шелкопряда весеннего, летнего и осеннего сезонов предыдущего года.

Для более точного определения их биологических и технологических показателей тутовых шелкопрядов разделяют по полу на 5-6 день 5-го возраста. Их кормление, хранение и учет продуктивности проводятся отдельно. Через семь дней после начала плетения коконов их собирают и очищают. На восьмой день коконы отбирают и разделяют по видам.

Для создания новых линий в качестве селекционного материала было отобрано по 125 коконов каждой породы, часть из которых была зарезервирована для хранения на следующий год. При отборе селекционного материала использовались следующие

критерии: а) процент жизнеспособности тутовых шелкопрядов; б) был рассчитан процент жизнеспособности семян тутового шелкопряда.

При отборе селекционного материала в качестве основного показателя для селекционной работы был взят процент жизнеспособности тутовых шелкопрядов, который тщательно изучался в процессе инкубации. Используя эти показатели, для определения процента выживаемости семян отдельных пород, 200 семян тутового шелкопряда инкубировали в 6 повторениях для каждой породы и в каждом повторении.

Биологические показатели семян тутового шелкопряда

Таблица № 1

№	Породы	Масса одного яйца	Количество яиц в 1 гр, шт	Продолжительность инкубации, дни	Процент оживляемости грены, %	Масса одной гусеницы, мг	Количество гусениц в 1 грамме, шт
1	Тайван	0,491	2036	13	92	0,356	2809
2	Япон 120	0,452	2210	12	89,3	0.355	2817
3	Япон-122	0,480	2083	12	91,6	0,310	2833
4	Şəki-1	0,484	2072	13	92,3	0,336	2356
5	Şəki-2	0,423	2300	13	91,6	0.389	3496
6	ŞZEM-4	0,494	2024	12	93,2	0,358	2792
7	GS-9QA	0,509	1964	11	98,2	0,392	2521
8	Gs-143	0,565	1770	11	95,8	0,408	2451

В таблице 1 показано, что вес семян, отложенных одним тутовым шелкопрядом пород Шеки-1, ШЗНБ-4, ГС-143, ГС-9QA, варьируется от 0,484 до 0,565 мг.

Количество тутовых шелкопрядов в одном грамме составляет 1770-2024 штуки у пород ГС-1, ГС-9QA, ШЗНБ-4, а у пород Шеки-1, Шеки-2 — 2300-2024 штуки.

В таблице показано, что количество тутовых шелкопрядов в одном грамме тутового шелкопряда пород GS-143, GS-9QA, ŞZNB-4 составляет 1770-2024, а породы Sheki-1 — 2036-2083. Инкубационный период: для породы Sheki-1 он составлял 13 дней, а для пород GS-143, GS-9QA, ŞZNB-4 — 11-12 дней. Всхожесть семян у пород Sheki-1 и Sheki-2 составляла 91,6-92,3%, а у пород GS-143, GS-9QA, ŞZNB-4 — 93-95,8%.

Таким образом, породы с высокой выживаемостью в обычных условиях инкубации демонстрируют аналогичные результаты в сложных условиях.

На основании полученных результатов породы были разделены на три группы.

1. В первую группу входят породы Япон-120, ГС-143, ГС-9Q А и ШЗНБ-4 с выживаемостью 95% и более.

2. Во вторую группу входят породы Япон-120, Шеки-1, Шеки-2 с выживаемостью 90,0-95,0% и менее.

Биологические показатели интродуцированных пород по годам.

Таблица 2

№	Порода	Оживляемость грены, %			Жизнеспособность тутового шелкопряда, %			Средний вес живого кокона, г			Шелконосность, %		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1													
2	Япон-120	90,0	93,7	95,6	88,6	94,0	98,8	1,35	1,46	1,73	19,4	20,5	19,7
3	ПС-5	84,6	88,7	90,4	85,3	90,2	94,2	1,48	1,35	1,55	17,4	18,9	18,3
4	Япон-122	73,8	88,9	89,4	87,2	89,8	90,6	1,14	1,28	1,53	17,2	18,1	18,4
5	Индия-4	84,4	85,6	88,7	86,2	89,7	1,31	1,40	1,52	19,5	17,3	18,9	18,6
6	Индия-7	85,6	87,3	90,8	87,3	86,5	90,7	1,31	1,36	1,55	17,5	18,0	17,9
7	УС-4	83,0	85,7	89,0	84,9	88,6	90,7	1,28	1,36	1,55	18,1	19,3	18,8

б) Восстановление тутового шелкопряда.

Помимо показателя восстановления, в качестве основных индикаторов при отборе из исходного племенного материала также принимались жизнеспособность тутового шелкопряда и шелковистость влажных коконов. Поэтому, помимо показателя восстановления тутового шелкопряда, также отслеживалась шелковистость влажных коконов.

Также строго контролировалась жизнеспособность тутового шелкопряда, и, наконец, была определена устойчивость каждой породы к болезням. Результаты кормления нескольких тутовых шелкопрядов разного происхождения весной показывают, что процент выживаемости семян тутового шелкопряда летнего и осеннего происхождения выше, чем у шелкопряда весеннего происхождения. Проведенные эксперименты дают основания для определения того, что

использование определенных пород при межсезонном скрещивании обеспечивает более высокую выживаемость. Опыт показывает, что выживаемость цыплят тутового шелкопряда тайваньской породы PS-5 в сезоне 2021-2023 годов составила 88,9-95,6%, а для других пород — 73,9-87,3%.

Заключение

1. Прямые и отобранные гибриды породы ШЗНБ-4 с тайваньской и ПС-5 превосходят широко используемые в Республике породы тутового шелкопряда ШЕКИ-1 и ШЕКИ-2 по следующим показателям: время кормления на 1,5-2 дня; жизнеспособность тутового шелкопряда на 0,7-1,3%; средний вес свежего кокона на 7,8-10,9%; выход шелка из сухих коконов на 3,5-4,7%; длина нити при раскрытии целого кокона на 20,2-22,95%.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Heyvandarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutunun yaranmasının 90 illiyi, akademik Firuz Məlikovun anadan olmasının 120 illiyinə həsr olunmuş "Heyvandarlığın müasir problemləri və innovativ konsepsiyalar" mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfrans . Göygöl- 2021. Səh.148-150.

2. Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Baytarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu “Baytarlıq elmi XXI əsrdə -Gələcəyə doğru innovasiyalar” Beynəlxalq Elmi-Praktik konfrans. “Müəllim” nəşriyyatı Bakı-2021. 464 səhifə. Səh-383-386
3. Azərbaycan Aqrar Elmi.№4. 2014 s. 121-123.
4. АМЕА nın xəbərləri 2023.səh.-41-45
5. АМЕА.Мəruzələr.LXVI cild №3.2010.s.99-103.
6. Астауров Б.Л.Племенное шелководство в Японии и задачи шелководства в СССР.- М.-Л .;Селхозгиз ,1993.
7. Бойко Е.А.,Коновалов В.С.,Лютенко В.С.Изучение эффекта гетерозиса при образовании меланина у тутового шелкопряда ,*Bombux mori* L.(Lepidoptera ; Bombycidae) имодифицирующее влияние лазерного облучения на данный признак .- Известия Харьковсково энтомологического общества ,2008,т.XVI,вып.1-2.
8. Кадимов.Ш.Р.Кровное родство .-Бакум,1989.
9. Шахбвзов В.Г.Механизмы формирования и проявления гетерозиса .-Природа , проявление и прогнозирование .Киев; Наукова думка , 1992.